

IL MEDITERRANEO COME TRA-DUZIONE¹.

SCAMBI

Nel 67 a.C. Pompeo riuscì ad unificare il Mediterraneo, prima distruggendo più di 1700 navi piratiche che vi scorrazzavano, poi colonizzando le sue coste fondandovi 39 colonie sparse lungo tutto il bacino². Un'unificazione politico-militare che imporrà geometrie variabili lungo i confini di chi viveva tra i barbari e di chi viveva tra i romani³, nei quali vi si può ritrovare una distinta unità antropica⁴ che rende il Mediterraneo stesso non un mare ma un susseguirsi di mari e di acque: e un susseguirsi continuo di scambi, perché la 'mediterraneità' non solo li prevede, ma li crea. Scambi che sono merci ma anche cultura, perché il Mediterraneo è l'orizzonte dei punti di vista⁵ e se, come ricorda Saussure, è il punto di vista a creare l'oggetto⁶, allora c'è da chiedersi se il Mediterraneo è fatto di punti di vista o se i punti di vista fanno il Mediterraneo.

È grazie al concetto di una *Mittermeergebiet* che Ritter può dire che le regioni del Nord Africa appartengono alle regioni mediterranee⁷: l'apertura stessa del Canale di Suez sembrò confermarne la fondatezza. La marcia trionfale dell'Aida - scritta apposta per la riapertura del canale - sembrò esprimere il senso di questo ritorno al Mediterraneo che però non avvenne più. Anche le sorti dei conflitti mondiali sono state decise altrove. Eppure il Mediterraneo non è mai stato un'area chiusa e conchiusa in se stessa: piuttosto è sempre stato aperto ad un'intensa comunicazione. Dalla Mesopotamia al '900 ciò che ha ricevuto ha fatto suo: questa caratteristica del Mediterraneo permette di individuare nella mediterraneità almeno due caratteristiche, che ne contraddistinguono per così dire il corpo e l'anima: una porosità fisica che la rende una realtà storica dinamica; e l'assoluta apertura all'incontro.

LA SCUOLA MEDICA SALERNITANA

La scuola medica salernitana, pur non essendo mai stata la prima Università dell'Europa medievale, è certo la più interessante struttura scolastica laica operante nell'alto Medioevo. La scuola è stata al centro di un reticolo d'influssi reciproci e di relazioni fra l'Europa e Amalfi in un periodo che va dal IX a tutto il XII secolo. Nell'anno 946, il vescovo d'Amiens, Deroldo, incontra alla corte del

¹ Parte del presente lavoro è stato già pubblicato in M. MARINO – G. SPANI (a cura di) *Visioni Mediterranee, Itinerari e Migrazioni Culturali*, Carabba Edizioni, 2016

² F. FORINO, *L'impero romano e la globalizzazione del Mediterraneo*, Milano, Rizzoli, 2007, p. 27

³ M. GUIDETTI, *Il Mediterraneo e la formazione dei popoli europei V- X secolo*, Milano, Jaca Book, 2000, p.121

⁴ G. GALASSO, *La dimensione culturale del Mediterraneo* in P. BARCELLONA – F. CIARAMELLI, *La frontiera mediterranea*, Bari, Dedalo, 2006, p.21

⁵ Cfr. G. CACCIATORE, *Mediterraneo e cultura europea*, Catanzaro, Rubbettino, 2003

⁶ «l'oggetto [...] lungi dal precedere [...] si direbbe creato dal punto di vista» in F. SAUSSURE, *Corso di linguistica generale*, Bari, Laterza, 2005, p.17

⁷ C. RITTER, *Europa*, Berlino, H.A.Daniel, 1863, S. 274 f.

re di Francia Lotario, un medico invitato a corte per la sua scienza, proveniente dalle terre della Longobardia Meridionale, come dal *Chronicon Salernitanum* (ultimo quarto del secolo X). E Ugo di Flavigny (1065-1140) nel suo *Chronicon*, all'anno 984 racconta invece dell'opposto, il viaggio in Italia di Adalberone, vescovo di Verdun che spera di trovare una cura ai calcoli renali. Un andirivieni fisico, ma anche culturale. Alfano chierico (1010-1085) si distingue per la sua *Practica*: traduzioni dal greco - che provocano smistamenti linguistici e culturali - ma anche incontri con gli arabi, con quel Costantino Africano che rende la letteratura medica salernitana un'opera a più indirizzi, unitaria nei suoi intenti ma costituita da una collettività.

La leggenda sulla nascita della scuola vuole l'incontro tra Helinus, Adela, Pontus e Salernus: un Ebreo, un Arabo, un Greco, un Salernitano: non si tratta di individui ma di tendenze, di indirizzi culturali, di punti di intersezione. Ed è proprio Costantino a darne testimonianza: nel 1077 ha 39 anni, arriva da Cartagine, lui che è «maestro in Oriente e in Occidente», incontra Alfano, ma poi parte di nuovo e si stabilisce a Montecassino dove traduce testi dall'ebraico, dall'arabo e dal greco, come testimonia Pietro Diacono (1064-1153) ed egli stesso: «io, dopo aver studiato tutti i valenti autori di medicina, antichi e moderni, greci e latini, ho tradotto le conoscenze che rendono il medico perfetto»⁸. Molti degli autori da lui 'riversati' in latino, appartengono peraltro, a quella 'araba cultura di Cordoba' che nella Francia dell'ultimo X secolo era già arrivata grazie allo straordinario ruolo di Gerberto d'Aurillac.

Ma è la mobilità la cifra che contraddistingue la scuola salernitana: negli anni 1105-1110 Adelardo di Bath, inglese, in città incontra un filosofo greco con cui discute argomenti di medicina e sulla natura delle cose; sono gli anni in cui altri scienziati stranieri come Gilles de Corbeil, Guglielmo di Conches o Alessandro Neckam girano per la città. Una spinta internazionale che esige non solo una grande opera di divulgazione, ma anche di armonia. Questa autentica 'utopia dell'armonia' che trapela in un'incessante ricerca di bilanciamento fra modi d'essere e quantità; scrive Bartolomeo da Salerno (XI sec.): «la medicina è la scienza di apporre giuste misure a giuste misure, o di rettificare ciò che esorbita dalla misura giusta»⁹.

TRA-DUCERE

Se la globalizzazione ha svelato uno sguardo politico sul Mediterraneo, nello stesso tempo ne ha velato uno culturale, tanto che l'Unesco ha stilato una convenzione per le diversità culturali¹⁰, di fatto richiamandosi a ciò che già Abulafia o l'andaluso Ibn 'Arabī o lo stesso Tommaso nelle sue *Quaestiones* facevano: dare voce, scambiare, condividere ma anche esaminare e contraddire punti di vista in visioni altre del mondo. In questo «il Mediterraneo non è una

⁸ Cit. in M. PASCA, *La scuola medica salernitana*, Electa, Napoli, 2015, p. 17

⁹ Ivi

¹⁰ UNESCO, *Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali*, Parigi, 20-10-2005

semplice appartenenza»¹¹: più che 'mare tra le terre' esso è ciò che 'media le terre', ciò che 'tra-duce' le terre, perché il verbo che gli è proprio non è 'andare' ma 'stare'; al di là del 'cum-finis' dunque, tra 'limen' e 'finis', misure queste che abbracciano il cosmo e di riflesso la comunità; tutte cose che sapeva già Pitagora. Hegel poi nelle sue lezioni nota che anche lo Stato europeo è peculiare, perché «nel mare è implicita quella specialissima tendenza verso l'esterno che manca alla vita asiatica: il procedere della vita oltre se medesima»¹². Come a dire che il Mediterraneo è poroso perché metafisico.

In fondo la metafisica nasce proprio nel Mediterraneo. Socrate rinfaccia a Meleto: «chi potrebbe pensare che ci sono cose divine, senza credere agli dèi?»¹³ e Platone poi porta allo zenith la relazione idea-parola, ponendo in correlazione l'Iperuranio e la realtà, la quale si distingue da quello perché iscritta in uno scenario tragico, ma di fatto resta legata ad esso: per questo l'anima dell'uomo, ogni volta che ricerca da sola in se stessa - «ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα»¹⁴ - può elevarsi verso quella dimensione iperuranica che le è affine per genere: «συγγένης»¹⁵. Questo nastro che lega il mondo invisibile con quello visibile è lo stesso nastro che lega macrocosmo e microcosmo nell'ideale rinascimentale ed è lo stesso nastro che Nietzsche rivelerà reciso quando fa gridare al suo uomo folle: «Dio è morto!»¹⁶. Dio è morto tra uomini addomesticati e vili che, a differenza dei greci, non sentono più la tragicità della vita. Riprendendo una delle note che caratterizzano l'uomo sin da *Sein und Zeit* Heidegger avverte: «il tempo è povero non soltanto perché Dio è morto, ma anche perché i mortali sono a mala pena in grado di conoscere il loro essere-mortali. Essi non sono ancora padroni della propria essenza»¹⁷. Che invece i greci conoscevano, poiché il tempo della vita non era iscritto in un orizzonte escatologico: pur avendo la parola 'ἄνθρωπος' per designare 'l'uomo', Omero usava 'βροτός', 'colui che è destinato a morire', mentre Platone 'θνητός', 'il mortale'. Nietzsche si chiede quando l'uomo moderno abbia dimenticato la sua essenza e risponde sicuro: come la tragedia muore per suicidio, così il sentimento tragico della vita muore con la promessa di vita eterna del Cristianesimo.

Se il tempo è misurato dall'anima – come dice Agostino¹⁸ - e se è l'altro nome della Provvidenza stessa – come lascia intendere Fra' Cristoforo¹⁹ - allora il futuro è l'unico custode della salvezza²⁰, per cui la vita tutta dell'uomo non è che quella

¹¹ Cfr. P. MATVEJEVIĆ, *Mediterraneo. Nuovo Breviario*, Milano, Garzanti, 1991

¹² HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, Bari, Laterza, 1967, p.217

¹³ PLATONE, *Apologia di Socrate*, 27e – laddove non specificato diversamente, la trad. it. è da intendersi nostra; l'edizione di riferimento è quella J. BURNET, *Platonis Opera*, Oxonii, Clarendon, 1905-12

¹⁴ PLATONE, *Fedone*, cit., 67 a.

¹⁵ Ivi, 79 d.

¹⁶ F. NIETZSCHE, *Die fröhliche Wissenschaft*, 1882 (trad. it. *La Gaia Scienza*, III, 125 in G. COLLI – M. MONTINARI (a cura di), *Opere di Friedrich Nietzsche*, Milano, Adelphi, 1964, p. 129-130

¹⁷ M. HEIDEGGER, *Sentieri interrotti*, Milano, Adelphi, 1968, p. 252

¹⁸ AGOSTINO, *Confessiones*, Libro XI

¹⁹ A. MANZONI, *I Promessi Sposi*, cap. V-VI, Milano, Rizzoli, 2014

²⁰ B. PASCAL, *Pensées*, 1657, trad. it. *Pensieri*, Milano, Rusconi, 1993, n. 168, p. 109

di un ‘peregrinus’ in cammino verso la sua casa originaria, la Gerusalemme Celeste²¹.

Al tempo escatologico è legato il concetto di rivoluzione che «a differenza di ogni altra utopia [...] non ha bisogno di tanto futuro, ma di un altro futuro»²²; come scrive Benedetto XVI: «essere cristiani significa affrontare i fatti del presente procedendo dal futuro»²³. Poiché il mondo non è perfetto e la speranza del cristiano esprime proprio l'impossibilità di un mondo perfetto dentro la storia²⁴, il significato stesso della storia è dato da un fattore trascendentale, il Cristo risorto, la cui manifestazione definitiva è attesa – appunto - oltre la storia. In attesa dell' ἀποκάλυψις l'uomo rischia di perdersi: tra le false opinioni – a sentire Socrate – e la validità di tutte – a seguire Gorgia – tra l'acatalepsia di Pirrone e l'apatia di Epitteto.

L'invisibile dunque popola il mondo stesso, non è nell'aldilà: in virtù di ciò il corpo da ‘espressivo’ diviene ‘rappresentativo’, le ‘azioni’ si distinguono dalle ‘intenzioni’ come il ‘significato’ dal ‘senso’. Se a Creta perdersi nel labirinto equivale a perdere la vita, nell'iconologia cristiana perdersi è una metafora longitudinale che va bene per Adamo ed Eva così come per Lucifero; e va bene anche per chi cerca di redimersi, come suggerisce il pavimento della cattedrale a Chartres²⁵; perdersi è necessario: perciò il Parsifal di Wagner attraversa una foresta, Dante una selva, smarrito e pieno di paura²⁶ mentre Petrarca ci va canticchiando perché illuminato dal sole del suo amore²⁷, Guido degli Anastagi inseguendo ogni venerdì la donna amata²⁸, Erminia trovandovi alla fine rifugio e cura²⁹, Pietro Mexia raccogliendovi storie memorabili³⁰; Rinaldo poi va in quella incantata di Saron e scopre che dietro ogni *hortus conclusus* c'è un *hortus horridus*, cosa che forse aveva già intuito Ulisse nel giardino di Alcino; ma questo è tempo che ogni labirinto diventi privato – come quello di Villa d'Este a Tivoli³¹- e ogni giardino diventi l'altro nome dell'anima³².

RAMON LULL

Raimondo Lullo³³, mistico catalano del XIII secolo, nell'*Arbor scientiae* va oltre Porfirio³⁴ e fa dell'albero l'immagine stessa dell'ordine delle cose, perché in tutte le

²¹ AGOSTINO, *De Civitate Dei*, XV, 1

²² S. NATOLI, *Télos, skopós, éscathon. Tre figure della storicità*, in ID., *Teatro filosofico*, Milano, Feltrinelli, 1991, p. 49

²³ J. RATZINGER, *Chiesa, Ecumenismo e Politica*, Roma, San Paolo, 1987, p.143

²⁴ A. BELLANDI, *Fede cristiana come «stare e comprendere». La giustificazione dei fondamenti della fede di J. Ratzinger*, Roma, Editrice Gregoriana, 1993, p. 343

²⁵ V. DE HONNECOURT, *Disegno del labirinto di Chartres*. Bibliothèque Nationale de France

²⁶ D. ALIGHIERI, *Inferno, Divina Commedia*, vv. 6-7

²⁷ F. PETRARCA, *Canzoniere*, CLXXVI.

²⁸ G. BOCCACCIO, *Nastagio degli Onesti*, V, 8

²⁹ L. ARIOSTO, *Orlando furioso*, I, 33

³⁰ Cfr. P. MEXIA, *Selva di varia lettione*, Venezia 1570, Biblioteca di Firenze, n. 842331

³¹ E. DUPERAC, *Il giardino di Villa d'Este a Tivoli*, incisione, 1573

³² Cfr. J. HILLMAN, *Anima*, Milano, Adelphi, 1989

³³ Cfr. J. GAYA ESTELRICH, *Raimondo Lullo. Una teologia per la missione*, Milano, Jaca Book, 2002

cose sono impressi gli attributi del Fattore. Nel *Liber de Gentili et tribus sapientibus* gli alberi sono gli arabeschi di un dialogo teologico: tre sapienti, un ebreo, un cristiano e un musulmano si incontrano fuori città e decidono di tenersi compagnia, spiegando ad un gentile³⁵ in crisi i fondamenti di ciascuna fede. Passeggiando e discutendo, i quattro scoprono un prato con una fontana e cinque alberi. Là una misteriosa dama, di nome Intelligenza, li guida alla scoperta degli alberi-concetti. Il gentile indeciso arriva alla comprensione: dalla ‘concordia’ tra le religioni passa alla ‘concordanza’ della fede e della ragione, ché si costruisce sulla medesima concordanza di ‘amore e perfezione’: Dio è il termine ultimo della ricerca dell’amato³⁶ perché termine primo della ricerca stessa³⁷.

La tradizione precedente annovera altri dialoghi intesi al confronto tra le religioni: la *Disputatio iudei et cristiani*³⁸ di Gilberto Crispino, il *Cur Deus Homo*³⁹ di Anselmo vertono sulla critica delle posizioni avversarie; invece il *Dialogus inter philosophum, iudaeum et christianum*⁴⁰ di Abelardo va oltre: Abelardo stesso è giudice, filosofo e cristiano, vuole rappresentare le tre istanze del cristianesimo (biblica, evangelica e filosofica) nonché la razionalità stessa del credere⁴¹. Perché per Abelardo non si può credere se non ciò che si intende e dunque bisogna dire anche ‘se’ prestar fede o meno; per Lullo la questione è dialettica: ‘credere’ è una cosa diversa dall’aver fede; l’*auctoritas*⁴² del credere collima con la necessità stessa dei ragionamenti⁴³ e la dimostrazione diventa un prodotto multilingue⁴⁴ ovvero sovra-lingua. Il che rende più pertinente ancora il finale stesso del dialogo⁴⁵: «ut in una fide et lege possent concordare»⁴⁶, che suona come un ulteriore invito più che da conclusione. Se Lullo svincola dall’*auctoritas* teologica

³⁴ Detto anche κλίμαξ o ‘scala praedicamentalis’, benché non si trovi nei manoscritti di Porfirio. Cfr. P. HISPANUS, *Summulae logicales, Tractatus II*, 11.

³⁵ Lullo chiama ‘gentili’ i lettori colti privi di fede. Si ricordi inoltre che a proposito di questo libro, Lullo stesso dichiara l’intenzione di comporre il miglior libro che possa esistere che conduca alla conoscenza di Dio con le forze della ragione umana. Cfr. R. LULLO, *Vita Coetanea*, LULL DB, cit. IV, 47

³⁶ «Amor et perfectio conveniunt cum esse, esse autem et perfectio conveniunt ad invicem» R. LULLO, *Llibre d’amic e amat*, in DB, IIA, 19e.

³⁷ Cfr. M. ECKHART, *Prologus in opus propositionum*, in K. WEISS (a cura di) *Lateinische Werke*, I.

³⁸ Cfr. G. CRISPINI, *Disputatio iudei et christiani* in A. S. ABULAFIA – G. R. EVANS (a cura di) *The works of Gilbert Crispin, abbot of Westminster*, Oxford University Press, London, 1986.

³⁹ Cfr. ANSELMO, *Cur deus homo*.

⁴⁰ Cfr. P. ABELARDO, *Dialogus inter philosophum, iudaeum et christianum*, in PL, 178, 1615B

⁴¹ Cfr. P. ABELARDO, *Introductio ad theologiam*, in V. COUSIN (a cura di), *Ouvrages inédits d’Abélard*, Paris, 1834.

⁴² Cfr. A. BONNER, *L’art lulliana com a auctoritat alternativa*, «Studia Lulliana» 33, 1993, pp. 15-32

⁴³ Cfr. R. LULLO, *Liber de convenientia fidei et intellectus in obiecto*, in LULL DB, IV, 10, Colophon.

⁴⁴ Per esempio nel prologo della sua *Ars Amativa* Lullo spiega l’utilità della versione catalana «ut hii qui latino nesciunt uti artem habeant et doctrinam alligandi uoluntates suas ad amore bono diligendum» in DB, III, 2.

⁴⁵ «poiché non possiamo raggiungere un accordo per mezzo di alcuna autorità, potremmo cercarlo invece per mezzo delle ragioni dimostrative e necessarie» in R. LULLO, *Il libro del gentile e dei tre savi*, Roma, Edizioni Paoline, 2012, p. 293

⁴⁶ Ibid.

l'autorevolezza filosofica⁴⁷, Boccaccio prende spunto e nel *Decameron* pone al di sopra delle *auctoritas* (plurali) l'umanissima 'industria' (singolare): nella prima giornata Filomena narra la storia del Sultano che cercando un pretesto per condannare Melchisedech giudeo chiede a questi quale sia a suo avviso la vera legge, «la giudia, la saracina o la cristiana»⁴⁸; al che lo scaltro uomo gli racconta la storia del padre e dei tre anelli d'oro. Nella sua *Ars Magna*, nel capitolo sulla fede, Lullo aveva già spiegato che a questa domanda⁴⁹ bisogna rispondere che per definizione la fede è superiore all'intelletto, visto che essa ha come oggetto ciò che non possiamo capire;⁵⁰ e che dunque seguendo i principi dell'arte si dimostra facilmente che la fede è una virtù che ha a che fare con la sapienza e il mezzo⁵¹; secondo le regole poi, innanzitutto che la fede è necessaria all'intelletto⁵² - poiché questi da solo risulta limitato - ma soprattutto che la sua funzione è quella di «ridurre all'atto ciò che l'intelletto comprende»⁵³. È chiaro dunque che fede e intelletto sono mutuamente necessari per elevare l'uomo alla dignità che gli è propria, in virtù del rapporto con Dio⁵⁴. La teologia è «mater atque speculum»⁵⁵ nella quale l'intelletto umano esplica le dignità delle cause che trova inscritte in sé e nel mondo, il che la rende innanzitutto deducibile e spiegabile; avendo chiaro che il principio epistemologico è nella ragione, e che si può decrittare mediante la sua *Ars*, Lullo invita di fatto gli infedeli al grido che sarà invocato secoli dopo da Leibniz: «Calculemus!»⁵⁶.

Crede altresì che un missionario per prima cosa debba conoscere la propria fede per non parlare a vanvera, ma soprattutto che poi debba conoscere anche la cultura e la lingua dei suoi interlocutori, perché la missione è innanzitutto un dibattito teologico: lo scrive chiaramente nel *Liber de probationis*⁵⁷ e nelle *Petitiones*⁵⁸ rivolte prima a Papa Celestino V e poi a Bonifacio VIII.

⁴⁷ Ne è da esempio anche il suo tradurre “ad sensum” e non “ad verbum”. «Translatum est iste tractatus de vulgari in latinum non tamen in pluribus de verbo ad verbum, sed ad sensum, ut rationes multiplicarentur» in R. LULLO, *Tractatus compendiosus de articulis fidei catholicae*, in LULL DB, XIX, 504.

⁴⁸ Cfr. G. BOCCACCIO, *Decameron*, I, 3.

⁴⁹ R. LULLO, *Ars generalis ultima, De questioni bus fidei per principia* in manoscritto Vanedig 1480.11.13, Bayerische Staats Bibliothek, p. 237

⁵⁰ «Fides est habitus eum quo aliquis credit id esse verum, quod non sentit nec intellegit» in R. LULLO, *Ars brevis*, in DB, III, 77, 230.

⁵¹ «la fede è come un piede su cuil'intelletto si appoggia nella sua salita» in R. LULLO, *Ars generalis ultima*, cit., p. 238

⁵² «quare est fides? [...] ipsa est ut intellectus per eam possit credere id quod per seipsum non potest intelligere» in *De questionibus fidei per regulas* in *Ars generalis ultima*, cit., p. 239

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Cfr. R. LULLO, *Liber de convenientia quam habent fides et intellectus in objecto*, in LULL DB, IV,10

⁵⁵ Cfr. R. LULLO, *Declaratio Raymundi*, p.99 in O. KEICHKR, *Raymundus Lullus und seine Stellung zur arabischen Philosophie*, Beitrage, VII, 4-5, Monaco, 1909

⁵⁶ C. I. GERHARDT (a cura di), *Die philosophischen Schriften von G.W.Leibniz*, vol. 7., Berlin 1849-63, p. 200.

⁵⁷ «[...] cum ipsi sint directores ritus fidei christianae et ex ipso possint errores contra fidem sanctam catholicam radicatus extirpare» in R. LULLO, *Liber reprobationis aliquorum errorum Averrois, quos contra Christi fidem sanctam catholicam aliqui nituntur inducere*, in LULL DB, IV, 29, Colophon.

L'intento del maiorchino non è catechetico, piuttosto gnoseologico: crede che partendo dall'evidenza dei predicati di Dio, seguendo le stesse regole del calcolare, ognuno può concludere da sé, e ravvisare gli errori insiti nelle proprie idee credute per buone: non intende ammaestrare alla fede cristiana, piuttosto decostruire le idee degli infedeli e nel farlo, operare dunque una straordinaria magia: l'interlocutore troverà in lui stesso la vera fede.

Infedeli sono infatti tutti quelli che cadono in errori filosofici perché non hanno chiari principi teologici. Non sono che nemici dunque gli averroisti che sostenevano l'unicità dell'intelletto e la distinzione tra verità di fede e verità di ragione. L'uomo risulterebbe scisso, separato in due - nota Lullo - e per questo non si può parlare di *Fides et Ratio*⁵⁹, se non alla maniera di Giovanni Paolo II⁶⁰; egli sostiene piuttosto una «Fides nor Ratio»⁶¹ perché il conoscere stesso presuppone la fede così come la fede presuppone la comprensione: Dio poi rimane al di là di tutto, così come rimane al di là di tutto nelle dignità del suo alfabeto⁶². Né Aristotele né Agostino: quanto basta a Tempier per condannarlo per eresia⁶³.

IL NOLANO

Se per Lullo le radici dei nove predicati divini sono la chiave di ogni *ars* umana, Giordano Bruno che legge, diffonde e a parer suo migliora Lullo⁶⁴, vuol mostrare come passare dalle radici ai frutti; crede sì che ogni ente della realtà sia inserito «nella scala della natura»⁶⁵, ma poiché ogni ente ha un suo contrario, nel continuo volgersi della ruota che collega tutti i diversi esseri, le cose superiori finiscono per essere portate ai luoghi più bassi e viceversa. Per questo l'«ascenso» verso il principio primo, coincide con un movimento infinito⁶⁶ e il «descenso» dall'uno non è che un prodursi – infinito - di ombre: l'uomo dunque si trova necessariamente in un orizzonte strutturalmente 'umbratile', dove la luce e il bene sono sempre congiunti alla tenebra e al male. L'ombra è dunque il destino ineludibile dell'uomo, ma ne è anche il 'medium' per cui si accede alla luce somma: la conoscenza non è che «appulsus» verso la mente⁶⁷ e l'amore è il

⁵⁸ Si ricordino le due petizioni di Lullo: 1294: *Petitio Raymundi pro conversione infidelium ad Coelestinum V papam*; 1295: *Petitio Raymundi pro conversione infidelium ad Bonifacium VIII papam*. Lullo chiede la creazione di istituti di lingue dove possono essere adeguatamente formati i missionari.

⁵⁹ Si rimanda a E. GILSON, *Introduzione alla filosofia cristiana*, Firenze, La Nuova Italia, 1989

⁶⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Fides et Ratio*, Roma, 1998; cfr. AGOSTINO, *De praedestinatione sanctorum*, 2,5: PL 44, 963

⁶¹ NOR indica la negazione della disgiunzione.

⁶² I nove predicati assoluti sono reciprocamente convertibili in Dio ma non sono convertibili i soggetti tra loro; né le dignità se considerate predicati di un soggetto che non è Dio. Cfr. R. LULL, *Liber de syllogismis contradictoriis*, in DB, IV, 36

⁶³ Cfr. L. BIANCHI, *Il Vescovo e i filosofi: la condanna parigina del 1277 e l'evoluzione dell'aristotelismo scolastico*, Bergamo 1990, pp. 197-201. Per lo studio del *Syllabus* si rimanda a D. PICHE, *La condamnation parisienne de 1277*, Paris, 1999

⁶⁴ Cfr. M. MATTIOLI - R. STURLESE - N. TIRINNANZI, *Giordano Bruno. Opere lulliane*, Milano, Adelphi, 2012.

⁶⁵ Ivi, p. 1300.

⁶⁶ Cfr. IORDANI BRUNI NOLANI, *Opera latine conscripta*, 1879, III, c. 42

⁶⁷ G. BRUNO, *De umbris idearum*, Napoli, Morano, 1979, pp. 23-25

principio che consente agli enti inferiori di avvicinarsi alla divinità; la tensione ad andare oltre l'«ombra» poi non è che un «eroico furore»⁶⁸ - come significa Atteone⁶⁹ - e nonostante Dio rimanga sempre al di là «della nostra discorsiva facultate, non possiamo conoscer nulla, se non per modo di vestigio»⁷⁰.

Bruno rifiuta il motivo paolino del rapporto tra sapienza e follia così come presentato da Erasmo⁷¹, per sostenere invece quella «morte dell'anima» che si distacca dalla sue potenze inferiori per vivere nell'oggetto amato, così come lo ritroviamo poi in Campanella⁷². La vita perciò è «eroica», perché «sub umbra»⁷³; sapendo che la luce può comunicarsi all'uomo soltanto per il tramite dell'ombra e del velo, il furioso si protende oltre il corpo che vede nell'ombra un magma indistinto, con un'esperienza tutta interiore: scopre allora che l'ombra è stabile, sottratta ad ogni alternazione; scopre che il flusso dei contrari struttura l'ordine, e che il mondo è 'umbra' di Dio, infinito perché in Dio atto e potenza coincidono. In più, il furioso ha dentro di sé l'infinito stesso: come accade ad Atteone la cui potenza infinita negli occhi non riesce a superare la tensione – ugualmente infinita, ma di segno opposto – che scaturisce dal cuore.

Nulla di tutto ciò a che vedere con la falsa sapienza degli asini pedanti⁷⁴: nel *Cantus Circaeus* è netta la consapevolezza di una crisi e di una degenerazione dei comportamenti umani e naturali: è già forte quella necessità di una «reformatio» naturale che sani questa situazione e che vedrà il suo culmine ne *Lo spaccio de la bestia trionfante*, che si potrebbe definire un'opera di catechismo (ma dell'asinità) contro i pedanti (filosofi peripatetici e teologi) e le tesi di Lutero. L'opera si apre con la riforma del cielo proposta da Giove, effettuata dal consiglio celeste riunitosi a mo' di parlamento, rivelato da Mercurio – il messaggero - a tutti gli uomini, interpretato poi da Sofia – la mediatrice tra gli uomini e gli dèi – udito da Saulino – l'interlocutore principale dei dialoghi - trascritto infine dal Nolano. Le bestie trionfanti sono i segni delle costellazioni celesti, rappresentate da animali: occorre «spacciarle», cacciarle dal cielo in quanto rappresentanti vecchi vizi che è tempo di sostituire con moderne virtù, occorre una nuova serie di valori cui l'uomo moderno possa e debba fare riferimento. Che non sono quelli cristiani, ma quello naturale, riconducibile ad una «semplice divinità che si trova in tutte le cose, una feconda natura, madre conservatrice de l'universo, secondo che diversamente si comunica, riluce in diversi soggetti, e prende diversi nomi». Se Erasmo – che Bruno legge e su cui si forma – aveva criticato Lutero nel *De libero arbitrio*, Bruno va oltre: per il cristianesimo è impossibile riformarsi. Il Nolano

⁶⁸ Ficino utilizza il termine 'furor' per dire sia l'anima immersa in un'oscurità ferina, sia l'esaltazione dell'anima di fronte alla luce di Dio.

⁶⁹ Il mito di Atteone è in APULEIO, *Metamorfosi*, 11, 4 dove viene interpretato come emblema della punizione riservata alla curiosità indiscreta e sacrilega.

⁷⁰ G. BRUNO, *De la causa, principio et uno*, in *Dialoghi Italiani*, Firenze, 1958, p.227

⁷¹ Cfr. ERASMO DA ROTTERDAM, *Elogio della Follia*, Milano, Rizzoli, 2003

⁷² T. CAMPANELLA, *Al primo senno*, XIII, in *Opere letterarie*, Utet, 2013

⁷³ «Hominis perfectionem et melioris quod in hoc mundo haberi possit adeptionem insinuans» in G. BRUNO, *De umbris idearum*, op. cit., II, 1, p. 20

⁷⁴ Cfr. M. CILIBERTO, *La ruota del tempo*, Laterza, Bari, 2005

riprende il *Lamento* di Ermete Trismegisto che aveva preannunciato la «*vecchiaia, il disordine, la irreligione de mondo*» e all'avvento di Lutero risponde con l'avvento necessario di una «*renovatio mundi*» fondata sulla giustizia. Non è un caso che nel testo il termine 'giustizia' compare tre volte, legando la giustizia propria degli uomini a quella naturale e infine alla giustizia misericordiosa di Dio che dovrà punire con un nuovo diluvio il mondo per riportarlo «*antico volto*»: è questa la divina provvidenza che opera in tutti i livelli della realtà, dall'atomo all'infinito.

Bruno vuole una riforma del mondo, un grande progetto politico⁷⁵ che muova, rimescoli, riequilibrii contrari, perché la pace, come la natura, non è mai quiete, ma sempre movimento, cambiamento. In tale scenario le uniche 'virtù' da accettare sono quelle squisitamente umane: «Nessuna legge che non è ordinata alla pratica del convitto umano deve essere accettata».

UN'ALTRA VERITÀ

Quando si cammina nell'infinito, che in Bruno è «altissima luce e sì profondissimo abisso» le strade sono palintrope e labirintiche - nota Cacciari⁷⁶. Tra il distruggere il labirinto e il caderne vittima, Eco rileva una terza via, quella di «convivere umanamente col e nel labirinto»⁷⁷: perché in definitiva c'è sempre un luogo da scoprire, un *logos-horismos*, una parola-orizzonte, e il *χρῶνόν*, la possibilità nella magia di abitare una relazione⁷⁸.

Ma Nietzsche parla invece di «labirinto negativo»⁷⁹ per dire l'architettura dell'anima dell'uomo moderno nel quale costui si perde, dal momento che incontra – chiosa Heidegger - «il più inquietante fra tutti gli ospiti», il nichilismo, «che vuole lo spaesamento dell'uomo»⁸⁰. Nell'era della tecnica si vive il labirinto negativo ovvero innanzitutto il credere di disporre del solo 'pensiero calcolante': se per Ricoeur l'identità del soggetto implica necessariamente l'altro⁸¹, c'è da chiedersi se nel panorama della razionalità tecnica, l'ospite inquietante possa essere effettivamente un Altro o se invece è proprio quell'orizzonte liquido che pensai soggetti solo in quanto funzionari di apparati, che li vuole misurati secondo parametri di efficienza e tarati secondo logiche di spesa e profitto: nichilismo dunque come spaesamento dell'uomo dall'uomo – come nelle pagine di Gitta Sereny⁸² e di Primo Levi⁸³; e dell'uomo nei confronti delle macchine, come in Günter Anders, dove l'Altro è diventato il parco macchine da controllare⁸⁴.

⁷⁵ Cfr. M. CILIBERTO, *Pensare per contrari. Disincanto ed utopia nel Rinascimento*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005

⁷⁶ Cfr. M. CACCIARI, *Il labirinto filosofico*, Milano, Adelphi, 2014

⁷⁷ Cfr. U. ECO, *Tre gomitoli. Il labirinto e la ragione*, «La Repubblica» 14 novembre 1984

⁷⁸ Cfr. M. CACCIARI, *Il labirinto filosofico*, cit., 2014

⁷⁹ M. MONTINARI - F. MASINI (a cura di), *Nietzsche. Aurora e frammenti postumi*, Milano, Adelphi, 1964, p. 125

⁸⁰ M. HEIDEGGER, *La questione dell'essere*, in E. JUNGER – M. HEIDEGGER, *Oltre la linea*, Milano, Adelphi, 1955, p. 337

⁸¹ Cfr. P. RICOEUR, *Il sé come altro*, Milano, Jaca Book, 2011

⁸² Cfr. G. SERENY, *In quelle tenebre*, Milano, Adelphi, 1975

Ma se il nichilismo decostruisce la verità; e il nichilismo è esso stesso una verità, allora anche il nichilismo può essere decostruito: pensandolo in una razionalità in cui la Verità è ‘ciò che è computabile’⁸⁵. Essa implica le sue radici classiche - ‘*ver-dictum*’, ‘*apo-calipsis*’, ‘*non-dimenticanza*’ – si traduce nel ‘tener conto’; se poi queste radici sono mediterranee, allora anche questa verità (‘il tener conto’) è mediterranea.

La presenza dell’Altro, dunque necessaria, diventa presenza di un ‘Prossimo’ che per il suo esser *prope* – vicinissimo e mai identico - garantisce l’irriducibilità dello iato – da cui l’atto di ‘tra-duzione’ – e l’umbratilità del luogo, cioè la sua incompletezza.

Il ‘furor’ di ciascuno è pertanto quella *curiositas* – l’aver cura – di quel dialogo infinito tra *lògoi* per i quali la morte diventa il non esser più compresi⁸⁶.

In una modernità senza padri⁸⁷, in una modernità in cui l’ospite inquietante è anche un futuro percepito come minaccia e non più come promessa⁸⁸, né Toth né Prometeo custodiscono più il fuoco dell’identità: se il Mediterraneo non è più ‘padre’, non è più nemmeno l’eredità di Ulisse; ma può significare ancora una ‘promessa di parola’, come quella che accadde al di là dei suoi confini, e che rende Abramo così prossimo ad Arjuna come anche a Telemaco.

CONCLUSIONI

Il Mediterraneo è il luogo dove avviene una ‘tra-duzione’, la quale presuppone una domanda metafisica e l’esistenza di un orizzonte-parola unico. Nel quale opera un nuovo concetto di Verità, intesa come ‘ciò che è computabile’. Ne è un esempio il fare di Lullo che parte da assiomi condivisibili; e il fare di Bruno che termina in un comune denominatore: è questa dimensione teorico-pratica a costituire la ‘mediterraneità’.

⁸³ «Il bisogno di raccontare ‘agli altri’, di fare ‘gli altri’ partecipi, aveva assunto fra noi [...]» in P. LEVI, *Se questo è un uomo*, Torino, Einaudi, 1947, p.9

⁸⁴ Cfr. G. ANDERS, *Essere o non essere*, Torino, Einaudi, 1961

⁸⁵ In logica matematica e in informatica teorica, ‘computabile’ è una funzione (per es., l’insieme dei numeri naturali) che si può calcolare effettivamente, cioè per la quale esiste un procedimento che permette di determinarne i valori.

⁸⁶ «La morte non è nel non potere più comunicare, ma nel non potere più essere compresi» P. P. PASOLINI

⁸⁷ Cfr. M. RECALCATI, *Patria senza padri*, Milano, Feltrinelli, 2013

⁸⁸ Cfr. M. BENASAYAG – G. SCHMIT, *L’epoca della passioni tristi*, Milano, Feltrinelli, 2013